

РЕГЕНЕРАЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОКЗАЛОВ РУССКОГО ПЕРИОДА В УЗБЕКИСТАНЕ

Есбосинова Газина

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха,
преподаватель.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17670621>

ARTICLE INFO

Received: 19th November 2025

Accepted: 20th November 2025

Online: 21st November 2025

KEYWORDS

железнодорожный вокзал,
архитектура, регенерация,
историческое наследие,
реконструкция, транспортный
узел, Узбекистан.

ABSTRACT

В статье рассматриваются особенности архитектурной регенерации железнодорожных вокзалов русского периода на территории Узбекистана. Анализируются современные тенденции реконструкции вокзальных комплексов, влияние транспортных узлов на развитие городской среды, а также опыт зарубежных стран в модернизации исторических вокзалов. Предлагаются принципы сохранения архитектурного наследия при интеграции современных функциональных, технологических и эстетических решений.

Введение

Железнодорожные вокзалы русского периода в Узбекистане занимают особое место в истории градостроительства. Построенные в конце XIX – начале XX веков, они представляли собой не только транспортные узлы, но и архитектурные доминанты, определявшие облик городов — Ташкент, Самарканда, Бухары, Коканда и Ферганы.

Сегодня вокзалы становятся центрами притяжения — не только транспортными, но и культурно-туристическими объектами. Однако многие из них требуют глубокой реставрации и функциональной модернизации.

Как отмечает Газина (2023), вокзал современного типа должен быть интегрирован в городскую среду, объединять функции пересадки, отдыха, торговли и общественной активности.

Цель исследования — выявить основные направления регенерации архитектуры железнодорожных вокзалов русского периода в Узбекистане с учетом историко-культурной ценности и современных градостроительных тенденций.

Материалы и методы исследования

В исследовании применены следующие методы:

- историко-архитектурный анализ — изучение планировочных и стилевых особенностей вокзалов русского периода;

Сравнительный анализ — сопоставление подходов к реконструкции вокзальных комплексов в России, Европе и Азии;

Градостроительный анализ — оценка влияния вокзалов на формирование городской структуры и транспортных связей;

Метод адаптивной регенерации — поиск решений, сочетающих сохранение архитектурного наследия и внедрение современных технологий.

Информационная база исследования включает данные о развитии железнодорожной инфраструктуры России и зарубежных стран, а также аналитические материалы по модернизации вокзальных комплексов.

Результаты исследования

Анализ состояния железнодорожных вокзалов русского периода на территории Узбекистана показал, что большинство из них продолжают выполнять транспортную функцию, однако в значительной степени утратили свою первоначальную архитектурную выразительность и функциональную целостность. К числу наиболее значимых памятников относятся вокзалы в городах Ташкент, Самарканд, Бухара, Коканд, Маргилан и Фергана, построенные в период активного развития железнодорожной сети Российской империи (конец XIX – начало XX века).

Эти сооружения отличаются композиционной строгостью, симметричностью фасадов, использованием элементов эклектики, классицизма и модерна. Однако в настоящее время наблюдаются следующие проблемы:

- утрата оригинальных архитектурных элементов (лепнина, декор, фрагменты кровли);
- нарушение исторической целостности за счет хаотичных пристроек и перепланировок;
- отсутствие адаптации зданий к современным требованиям энергоэффективности, безопасности и цифровизации;
- недостаточная связь вокзальных пространств с городской инфраструктурой (пешеходные зоны, транспортные пересадки, парковки).

Несмотря на это, потенциал их регенерации сохраняется благодаря выгодному расположению в центральных частях городов и высокому уровню историко-культурной ценности.

Железнодорожные вокзалы русского периода являлись градостроительными доминантами и часто задавали направление пространственного развития города. Например, в Самарканде вокзал стал осью планировочной структуры, соединяющей историческую часть города с промышленной зоной. Сегодня восстановление и адаптация этих зданий могут служить катализатором развития новых общественных центров и туристических маршрутов.

Современная концепция вокзального комплекса предполагает не только выполнение транспортной функции, но и формирование многофункционального общественного пространства. Такие комплексы должны объединять: транспортные элементы (платформы, кассовые залы, привокзальные площади); коммерческие функции (торговые галереи, кафе, рестораны, магазины); культурно-досуговые зоны (музеи, выставки, зоны ожидания, детские площадки); информационно-сервисные центры для туристов и пассажиров.

Таким образом, регенерация исторических вокзалов способствует формированию новой модели общественного пространства, интегрированной в ткань города и ориентированной на комфорт, эстетику и функциональность.

Результаты анализа современных тенденций реконструкции железнодорожных вокзалов (на примере России, Германии, Южной Кореи и Японии) показывают, что ведущие направления регенерации включают: **создание многофункциональных транспортных узлов** (ТПУ) - интеграция железнодорожного, автомобильного, метро и велотранспорта в единое пространство. **Архитектурное возрождение исторических элементов** - бережная реставрация фасадов и интерьеров с сохранением подлинных декоративных деталей. **Внедрение цифровых и энергоэффективных технологий** - системы «умного вокзала», солнечные панели, системы мониторинга пассажиропотока и климат-контроля. **Социальная ориентация** - создание инклюзивной среды для маломобильных граждан, семей с детьми и пожилых людей. Для Узбекистана эти направления могут быть адаптированы с учетом национальных особенностей: климатических условий, архитектурных традиций и культурной идентичности. Например, при реконструкции вокзала в Бухаре возможно применение мотивов восточного орнамента и купольных форм, а в Ташкенте - элементов неоклассики, характерных для советского периода модернизма.

Подобные решения возможны и в Узбекистане, где исторические вокзалы могут стать культурными и туристическими центрами, сохраняя при этом оригинальный архитектурный облик.

Обсуждение

Современные тенденции развития городов в Узбекистане и мире показывают, что транспортная инфраструктура становится одним из ключевых инструментов формирования устойчивой и комфортной городской среды. Железнодорожные вокзалы, будучи важнейшими элементами этой инфраструктуры, уже давно перестали выполнять исключительно транспортную функцию. Они трансформируются в многофункциональные общественные пространства, способные объединить в себе транспорт, культуру, сервис и бизнес.

В контексте Узбекистана регенерация железнодорожных вокзалов русского периода приобретает особое значение. Эти здания представляют собой редкий пример синтеза русской архитектурной школы и местных восточных мотивов. Их сохранение и адаптация к современным условиям является не только технической задачей, но и культурной миссией, направленной на сохранение национальной идентичности и исторической памяти.

Одной из основных проблем реконструкции вокзалов является поиск баланса между сохранением исторической аутентичности и внедрением современных технологий. Полное восстановление утраченных элементов зачастую невозможно или экономически нецелесообразно, тогда как полная модернизация ведет к потере исторической ценности. Следовательно, подход к регенерации должен быть адаптивным, основанным на принципах «сохранения через развитие». Это означает, что историческое здание не должно быть «замороженным» памятником, а наоборот, должно быть включено в живую ткань города, выполняя новые социально-экономические функции.

Одним из ключевых направлений современного подхода является формирование инклюзивной, безопасной и энергоэффективной среды. Вокзал должен обеспечивать

равные условия для всех категорий пользователей-от маломобильных граждан до семей с детьми и туристов. Важно внедрение систем «умного управления»-навигационных технологий, автоматизированных кассовых сервисов, цифровых терминалов информации, Wi-Fi и систем видеонаблюдения. Эти решения не только повышают комфорт, но и делают вокзал частью «умного города».

Не менее важным аспектом является архитектурно-художественная регенерация. В процессе реставрации и модернизации следует уделять внимание не только сохранению фасадов, но и внутреннему пространству-залам ожидания, вестибюлям, декоративным элементам, использованию света и цвета. Архитектурная эстетика вокзала должна вызывать ощущение уюта, открытости и доверия. В этом контексте важна работа с натуральными материалами, светопрозрачными конструкциями и озеленением, что позволяет соединить традиционную архитектуру с принципами биофильного дизайна.

С точки зрения градостроительства, вокзальные комплексы должны рассматриваться как узловое элементы городской структуры, объединяющие транспортную, общественную и рекреационную функции. Реконструкция исторических вокзалов открывает возможности для формирования новых общественных пространств-привокзальных площадей, парков, пешеходных галерей и туристических маршрутов. Такие зоны могут стать не только транспортными переходами, но и центрами городской жизни, где пересекаются потоки людей, идей и культурных инициатив.

Социально-экономический эффект от регенерации также является значительным. Практика зарубежных стран показывает, что модернизация вокзальных комплексов способствует активации локальной экономики-росту числа предприятий сферы услуг, повышению стоимости недвижимости в прилегающих районах, привлечению инвестиций и развитию туризма. Вокзал становится не просто транзитной точкой, а «городом в миниатюре», где реализуются современные формы взаимодействия между человеком и пространством.

Отдельного внимания заслуживает экологический аспект регенерации. При проектировании новых и реконструируемых вокзалов следует ориентироваться на принципы устойчивого развития-использование возобновляемых источников энергии, внедрение систем сбора дождевой воды, энергоэффективное освещение, озеленение крыш и фасадов. Такой подход не только снижает эксплуатационные расходы, но и формирует у населения культуру экологической ответственности.

В контексте Узбекистана регенерация вокзалов русского периода может стать частью более широкой национальной программы сохранения архитектурного наследия и развития туризма. Каждый вокзал способен выполнять роль культурного кластера-объединяя музейные экспозиции, ремесленные мастерские, кафе, туристические бюро и зоны отдыха. Таким образом, исторические транспортные объекты превращаются в современные культурно-туристические центры, где прошлое гармонично сочетается с настоящим.

В конечном итоге, обсуждение проблем и перспектив регенерации вокзалов русского периода позволяет сделать важный вывод: такие объекты являются не

просто частью транспортной сети, а живыми организмами города, отражающими его историю, культуру и устремления в будущее. Их успешное обновление требует системного подхода-от научно-исследовательского обоснования до участия местных сообществ, архитекторов, инженеров и инвесторов. Только в этом случае регенерация станет не единичной акцией реконструкции, а долгосрочной стратегией формирования нового качества городской среды Узбекистана.

Заключение

Регенерация архитектуры железнодорожных вокзалов русского периода в Узбекистане является стратегическим направлением сохранения культурного наследия и развития городской среды.

Комплексная реконструкция позволит создать современные, многофункциональные транспортно-культурные центры, способные удовлетворить потребности пассажиров и способствовать росту туристического потенциала страны.

Сохранение исторического облика при внедрении инноваций создаст уникальный симбиоз прошлого и настоящего, укрепляя национальную идентичность и архитектурную преемственность Узбекистана.

Список использованных источников:

- 1.Мурунов А.Ю. Принципы архитектурной модернизации железнодорожных вокзальных комплексов на современном этапе. Для крупных и крупнейших городов : диссертация ... кандидата архитектуры : 18.00.02. - Нижний Новгород, 2005. - 188 с.
2. Мартиросова М.И. Архитектурный ансамбль длиной в 650 км // Транспортное строительство. - 1997. - № 12 - с.34-35.
- 3.Город в городе - Железнодорожный район / Сам Арх. - 1998. - № 5. с. 10-25.
- 4.Материалы VR Железные дороги в Финляндии // Железные дороги мира, 2001, №8, с. 9-13.
- 5.Транспортная стратегия до 2030. Официальный сайт Министерства транспорта РФ. [Электронный ресурс].
6. Костылева, А. Д. Современные тенденции формирования транспортно-пересадочных узлов за рубежом // Молодой ученый. 2021. № 51 (393). с.40-43.
7. Бовэнь Цзэн, Чупарин Е.Н. Восемь принципов развития транспортно-пересадочных узлов (на примере станции Иркутск-Сортировочный). // Известия Вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. 2017. №4. URL: cyberleninka.ru/article/n/vosem-principov-razvitiya-transportno-peresadochnyh-uzlov-na-primere-stantsii-irkutsk-sortirovochnyy/viewer
8. Информационно-аналитический отчет: Железнодорожный транспорт 2022-2023. М.: ROLLINGSTOCK Agency, 2023 — 88 с.
- 9.Газина Е. «Реконструкции транспортной инфраструктуры на примере железнодорожного вокзала в г.Алагир». Маг. Дисс. 2024.